

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA 1700⁰C HARORATDA ISHLAYDIGAN TERMOSTATLANGAN ELEKTR PECHINI ISHLAB CHIQRISH

Mustafoyev Akmal Isaqulovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

mustafoyevakmal@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada serpentinning kelib chiqishi, miqyosi, kimyoviy tarkibi, mikro tuzilishi keltirilgan. Mahalliy xom-ashyo asosida import o‘rnini bosadigan keramikalarni ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga bir nechta misollar keltirilgan. Keramik plitalarni tayyorlash jarayonlari tasvirlangan. Erish xaroratini oshirish, serpentinning issiqlik o‘tkazuvchanligini pasaytirish va olovga chidamliligini oshirish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Katta quyosh pechida eritilgan serpentin asosida mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari asosli.

Kalit so‘zlar: Serpentin, keramik plita, termostatlangan pech.

Hozirda adabiyotlarda elektr pechlarining bir qancha turlari ko‘rsatilgan, elektr pechlarning ishlash haroratlariga qarab farqlanadi. Ishlash harorati pechning qizdirgichiga bog‘liq. Ya’ni, bulardan 0⁰C dan 1100⁰C haroratda ishlaydigan pechlarning qizdirgichi nixromdan, 0⁰C dan 1350⁰C gacha haroratda ishlaydigan elektr pechlarining qizdirgichi SiC dan, 0⁰C dan 1650⁰C gacha haroratda ishlaydigan elektr pechlarining qizdirgichi MoSi₂ dan, 0⁰C dan 1800⁰C haroratda ishlaydigan elektr pechlarining qizdirgichlari xromel lantaldan tashkil topgan. 1200⁰C haroratdan yuqori haroratda ishlaydigan elektr pechlarining ishchi kamerasining kattaligi 200x200x200 mm dan oshmaydi. Bundan tashqari 1600⁰C harorat va undan yuqori haroratlarda ishlaydigan pechlarning aksariyat qismi vakuum sharoitida ishlaydi[1-4].

Biz o‘tkazgan tadqiqotlar natijasida mahalliy hom-ashyolar asosida tayyorlangan 1700⁰C li termostatlangan elektr pechi chinni buyum tayyorlash plitalarini sintez qilishda va ilmiy laboratoriyalarda keng qo‘llaniladi.

Uning qulayligi va adabiyotlarda ko‘rsatilgan elektr pechlaridan farqi shundaki:

Ishchi kamerasining kattaligi (4500x300x300 mm);

Ishlash rejimi normal atmosfera sharoitida 1700 °C haroratda ishlaydi, Keramik materiallar qismi ya'ni, pechning haroratini ushlab turuvchi g'ishtlar va izolyatsiya qismlari katta quyosh pechida Kumushkon serpentinigga asoslanib tayyorlangan keramik materiallardan tashkil topganligi;

Tannarxining 5 barobar arzonligidadir[5].

Quyidagi 1-rasmda mahalliy hom-ashyolarga asoslangan 1700 °C haroratli termostatlangan elektr pechining tayyorlangan holati ko'rsatilgan. Termostatlangan elektr pechining elektronika qismida termoregulyator temperaturasiga moslashtirilib, 1100 gradus, 1350 gradusli pechlar uchun termopara alyumel xromel, 1600 gradusli va undan yuqori pechlar uchun platina –rodiyli qo'llaniladi[6-8].

1. Mahalliy hom-ashyolarga asoslangan izolyatsiya qoplamasi
2. Xromel-lantal asosidagi elektro nagrevatel
3. Pechning o'lchamiga moslashtirilgan mufel
4. Keramik element
5. Eshik ruchkasi
6. Katta quyosh pechida Kumushkon serpentinigga asoslanib tayyorlangan plita
7. Klemma, yerga ulanuvchi manba

1-rasm. 1700°C Haroratda ishlaydigan termostatlangan elektr pech.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каманов Б. М., Маматкосимов М. А., Мустафоев А. И. Юқори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш //Irrigatsiya va melioratsiya" jumali. – 2019. – Т. 4. – С. 18.
2. Kamanov BM, Mamatkosimov MA. "Mustafоеv AI localization of imported ceramic tiles." *Journal of Irrigation and melioration* 3 (2020): 28-32.
3. Мустафоев, А. И., et al. "Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого серпентина." *AGRO ILM» журналы* 4: 97-99.
4. Мустафоев, А. "Юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар учун оловбардош материаллар." *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari* 1.1 (2022): 380-382.

5. Мустафоев А. Маҳаллий хом-ашёларга асосланган юқори иссиқликка чидамли керамик плиталар //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 378-380.

6. Каримов А. А., Мустафоев А. И. Технология керамики для материалов электронной промышленности: монография //Ташкент: Типография ТИИИМСХ. – 2020.

7. Suvanova, L., et al. "Study of the technological possibilities of the large sole furnace in localization of imported electric heaters." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

8. Sapaev, J., et al. "Development of automated water detection device." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

9. Пармонов, А. (2022). Talabalarga zamonaviy ta'limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 202–204.

10. Куйчиев О.Р., Пармонов А.А. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ // ОБЩЕСТВО . –2020. –№. 1(16). –С. 73-76.